

Информант: Казаков Момин.

3. Қосбергенов Р. Қарақалпақ халқының колониаль дәуірдеги мәдениаты хәм турмысы (1873-1917). – Нөкис, 1970.

4. Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков начала XX века (к вопросу этногенеза). //Тарийх илимлери кандидатлық диссертациясының қолжазбасы. Ташкент, 1954. //ӨзР ИА ҚҚБ фундаменталлық китапханасының қол жазбалар фонды. Инв. №170680.

5. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер-кәсиплери. – Нөкис, 1991.

6. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №17. Қанлыкөл районы Арзымбетқум АПЖ. Информант: Худайбергенова Пердегүл.

7. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №16. Эллиққала районы Думанқала МПЖ. Информант: Тилеўимбетова Мария.

8. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №18. Қанлыкөл районы Арзымбетқум АПЖ. Информант: Акимова Алтынгүл.

9. Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868.

10. Сейдаметова Г.У., Курбанова З.И., Акимниязова Г.А. Традиционное питание в повседневных практиках жителей Каракалпастана в 1960-1970 гг. //Вопросы истории, 2022, № 5 (2). с. 98-111.

11. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №6. Турткул районы Шорахан АПЖ. Информант: Розибоев Тоир.

ҲАҶА РАЙЫН БАҚЛАЎ ТӘЖИРЕЙБЕСИ

Ешмуратова М.О.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети, Нөкис қаласы

Қарақалпақ дийханлары дәстүрий дийханшылығында тәбиятты гүзетиўиниң нәтийжесинде көп жыллық тәжирейбе тийкарында фенологиялық хәм аграр календарларын ислеп шығыўға еристи. Олардан пайдаланып, ҳаўа-райын болжады, өнимниң шамасы берилди, аўыл хожалығы жумысларын баслаў сәнелери белгиленди. дәстүрий дийханшылықта аграр календарлар белгили аўыл хожалығы жумысларының ўақтың белгилеў ушын зәрүр еди [Камалов С., 1968. – 97]. Бул календар жергиликли экологиялық жағдайды есапқа алған ҳалда жумыс тәжирейбесине тийкарланған еди. Соған уқсас календар қоңсы өзбеклер арасында да бар болған. Ол жазғы хәм қысқы дәўирлерге бөлинген: 113 күнлик жаз хәм 110 күнлик қыс дәўирлери еди. Бул дәўирлер өз нәўбетинде 40 (қырық) күнлик, 90 (тоқсан) күнлик хәм 100 (жүз) күнлик дәўирлерге бөлинеди. Тоқсан (90) күнлик дәўир 12 декабрде басланып, бул сәнеден жүз (100) күн өткеннен кейин, «Сади пок» мәресими өткериледи. 110 күнлик қыс дәўиринен кейин жаз мәўсими басланады. Қыс мәўсиминиң тийкарғы бөлеги тоқсан (90), тоқсанның орталарындағы қырық (40) күнлик дәўир қыс шиллеси деп аталған [Аширов А., 2011. –441]. Бул аграр календардың өкинишли тәрәпи сонда, қарақалпақлар арасында календардың толық классификациясы сақланып қалынбаған, Аралбойы халқының аўыл хожалығы жумысларын есаплаўда әйне усындай тәризде алып барылғанлығын шамалаўымыз мүмкин. Жыл бир нешше дәўирлерге бөлинген; белгили күнлерде, белгили аўыл хожалығы жумыслары ислениўи керек еди.

Дийханшылық дәстүрлери халық нақыл-мақалларында жақсы сақланып қалынған: «Жерди сүрсен, гүз сүр, Гүз сүрмесен, жүз сүр». Және бир нақыл-мақалда былай делинген: «Жаўзада жаўдай егис» (жаўза-бул май айы) хәм басқалар. Аўыл хожалық календарының бир бөлеги –жүз (100) күни бойынша С.Камалов шығармасында берилген. Ол гүриш, жўйери хәм тары егий ушын ислетилген хәм май айының биринши күнлеринде басланған. Календарлық есап жүз күнге (100) шекем қалған санның азайып барыўына қарап жүргизилген, бир айдан кейин 70, еки ай-40 хәм басқалар (Камалов 1968; 97). А.Утемисов, жүз ҳаққындағы мағлыўматларды толықтыр, бул 25-апрелден 5-августқа шекемги болған дәўирегинлердиң тийкарғы өсимликтин көгерий дәўири болыўы мүмкинлиги бул дәўирде «32 дақылдың» өними писип жетилискенлигин көрсетеди [Утемисов А., 1980. –186].

Қарақалпақлар көбинесе, мәўсимлер яки дийханшылық жумысларының басланыў ўақтың қуяш ҳәрекетин менен белгилеп келген. Фенологик бақлаўлардан пайдаланған. Мәселен, дийханшылық жумысларының дәўири қуслардың келип-кетиўи, айырым от хәм басқа өсимликлердиң гүллеўи (қамыс, жантақ) түрли тәбият ҳәдийселери менен белгиленген. Мәселен, өпепектиң келиўи шүдигарлаўды баслаў

зэрүрлигин көрсетеди.

Халық арасында метеорологларда бар болып-хаўа-райы мағлыўматлары менен шуғылланған, олар-есапшы деп аталған. Тийкарғынан қуяштың хәрекетлерин гүзеткен-олар қаданы жерге айдап, оның саясы менен күн қанша даўам еткенин анықлайды хәм қашан егий, қашан жыйнап алыўды күтеди [Утемисов А., 1980. –196]. Күн теңлесиўинде-21-23 март күнлери хаўа райын бақлап, 17-21 сентябрь күнлери хаўа райын болжайды, яғный «Бесқонақ» – көбинесе 17-22-сентябрь аралығында өтеди. Айырым жыллары «Бесқонақ»та бир неше күн суўық болып, қыраў түсиўи ямаса күн суўық болып, топырақтың үстиңги қатламы тоңлаўи мүмкин. Мысал ушын, егер 21-23 март күнлери шық түссе яки жаўын жаўса, суўық 17-21 сентябрде түседи. Аяз 21-23 мартта түссе, 17-21 сентябрде шық түседи. «Ақырап» – 2-5-октябрь күнлери болып, көп жағдайларда хаўа райы суўытып, түнде хаўа температурасы -5...-7 градусқа шекем төменлеўи көп бақланған. Деген менен, гейбир жыллары «Ақырап»та суўық түспей өтеди. Сол себепли, ата-бабалардан кеш егинлерди «Ақырапта урмаса, ақыретте де урмайды» деген гәп қалған [Утемисов А., 1980. –196].

Халқымызда дәстүрий дийханшылықта хаўа райына байланыслы оғада көп жеке тәжирийбелер бар. Мысалы, «Булт қызарса күн жаўмайды», «Хәзирети Әлийдиң қылышы» (Радуга) көринсе булт тарқап, күн ашылады, «Айдың бети булт басқандай болып дөңгеленип турса ертеңги күн ыссы болады», «Шымалай (майда қумырсқа) көп болған жыл жаўын-шашынлы болады», «Ғарғалар төменлеп ушса суўық, бәлент ушса ыссы болады» дегенге усаған көплеген бақлаўларды келеси әўладқа қалдырған.

Демек, айтыўымыз мүмкин, дийханшылықта, алдыңғы усыллар пайда болыўына қарамастан, халықтың тәбияттан пайдаланыў тәжирейбеси сақланып қалып, жаңа жағдайларға бийимлесип атыр. Көрсетилген усы тәжирейбеде әмелий хәм илимий әхмийетке ийе есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Аширов А.А., Зунунова Г.Ш., Саримсаков А.А. Календарные праздники, обычаи и обряды // Народы и культуры. Узбеки. /Отв. ред. В.А. Тишков, С.В. Чешко. М., 2011. Б. 438-460.
2. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX вв. (К истории взаимоотношений с Россией и среднеазиатскими ханствами). – Ташкент, 1968.
3. Утемисов А. Вера и обряды, связанные с земледелием // Этнография каракалпаков XIX – начало XX в. (материалы и исследования). Отв. ред. Т.А. Жданко, С.К. Камалов. – Ташкент, 1980. Б. 185-191.